

**QARAQALPAQSTANNIŃ EKONOMIKALIQ
RAWAJLANIWI (1946-1980)**
Saypnazarova Gúlnaz

Berdaq atındađı QMU, Tariyx qánigeligi
2-basqısh magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13756257>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-sentabr 2024 yil
Ma'qullandi: 11-sentabr 2024 yil
Nashr qilindi: 13-sentabr 2024 yil

KEY WORDS

*reforma, ekonomika, xalıq xojalıđı,
sanaat, texnika.*

ABSTRACT

Bul maqalada QaraqalpaqstanniŃ ekonomikasi rawajlanıwı ushın qanday reformalar ámelge asırılđanlıđı hám bul reformalardıń qanday nátiyjeler bergenligi kórsetip ótıledi.

Ullı watandarlıq urıs tamamlanđannan keyingi bizin elimizdiŃ baslı wazıypası ekonomikanı qayta tiklew ham rawajlandırıwdan, xalıq xojalıđın paraxat jolđa ótkeriwden ibarat bolđan. Urıstan keyin pútkil elimizde, Qaraqalpaqstanda da xalıq xojalıđın qayta tiklew jumısları keŃ en jayıp ketti. Urıstan keyin xalıq xojalıđın qayta tiklew hám rawajlandırıw haqqında nızam (1946-1950-jıllar ushın), besinshi ham altınshı bes jıllıq jobaları (1950-jıllar ushın) qabıl qılındı. 1959-jılı jeti jıllıq joba tastıyıqlandı. Jobalarda respublikanıŃ rawajlanıwı paxta hám basqa shiyki zatları tayarlaw jumıslarına baylanıstırıldı. Urıstan keyingi jıllarda sanaat tarawında Qaraqalpaqstanda tazadan Shabbaz paxta zavodın qayta qurıw ham paydalanıwđa beriw, Shimbay, Xojeli, Qońırat paxta tazalaw zavodların keŃeytiw, Shimbay, Xojeli, Qońırat may zavodlarınıŃ qurılısın tamamlaw jáne de Moynaq balıq-gósh kombinatınıŃ iskerligin keŃeytiriw ham sonday-aq basqada shiyki zat ónimleri tayarlanatuđın sanaat qurılısların qurıw belgilendi.

1946-1947-jılları paxta tazalaw sanaatı ushın arnawlı kurslarda 59 adam hár túrlı qánigelikler boyınsha oqıtılıp shıđarıldı, 120 dan aslam adam óndirislik islep shıđarıwdan ajratılmađan halda oqıtıldı: tikkeley brigadalarda hám tsexlarda djınshiler, lintershiler, presslewshiler jáne mashinistler tayarlandı. Tórtkúl paxta tazalaw zavodında 60 tan aslam adam, Qońırat paxta tazalaw zavodında 50 adam óz qánigeliklerin arttırdı. Sonıń menen birgelikte basqa respublikalardan qánigeler, jumısshılar hám injener-texnika xızmetkerleri shaqırıldı. Respublikada burınnan islep kiyatırđan paxta hám may zavodlarınıŃ eskirgen úskeneleri alıp taslanıp, olardıń ornına jańa úskeneler ornatıldı. Nátiyjede olardıń ónimlilikigi bir neshe ese arttı hám sapası joqarıladı [1, 271].

Eger Qaraqalpaqstan paxta tazalaw zavodları 1940-jılı 29902 tonna shigitsiz paxta jetistirgen bolsa, al 1950-jılı 36614 tonna shigitsiz paxta jetistiriwge eristi. QaraqalpaqstanniŃ paxta tazalaw sanaatı burınđıday ulıwma sanaattıń jetekshi tarawı bolıwın dawam etip keldi. Paxta tazalaw zavodlarınıŃ jumısshıları, injener-texnikalıq xızmetkerleri leningradlılardıń shaqırığı boyınsha sotsialistik jarısqa qosılıp, bes jıllıq reje tapsırmaların tórt jılda orınlap shıđıw ushın gúresip, jańa óndirislik tapsırmaları arttırıp orınlawđa erisip, úlken tabıslardı qolđa kirgizdi.

1949-1950-jillarda Qaraqalpaqstanniń jil sayın óndirislik rejelerin arttırıp orınlawǵa erisip júrgen aldınǵı kárxanalari arasında Xojeli paxta tazalaw zavodı, Qazaqdárya, Porlitaw balıq zavodları da boldı. Jergilikli sanaat ministriginiń karxanalari jıllıq óndirislik rejelerin 110 protsentke orınlap shıqtı. Olardıń arasında óz tapsırmaların gerbish zavodı - 114,4 protsent, Aqtaw hák zavodı - 163 protsent, ag'ashtan zat islew zavodı - 119,1 protsent etip orınlap shıqtı. Jergilikli sanaat kárxanalarınń jumısındaǵı bul tabısı sotsialistik jarıstıń keń eń jaydırılıwı, qolda bar rezervlerden sheberlik penen paydalanıw ham basqalar nátiyjesinde qolǵa kirgizildi. Máselen Nókis úst kiyim-ayaq kiyim kombinatı 1950-jili shiyki zattı únemlew esabınan 983 hayal qızlar kóylegin hám 211 jup ayaq kiyim tigip tayarlawǵa eristi. Al Xojeli may shıǵarıw zavodı únemlengen shiyki zat esabınan 34 tonna shigit mayın tayarladı. 1951-1955-jılları Xojeli gósh kombinatı, Xojeli gerbish zavodı, Beruniy paxta tazalaw zavodı hám Taqiyatasta ońlaw-mexanikalıq zavodları iske qosıldı. 1951-jılı Taqiyatas energetikalıq xojalıǵı dúzilip, ol respublikanıń energetikalıq bazasın dúziwge tiykar boldı. [4, 304].

1946-1950-jılları Qaraqalpaqstanniń xalıq xojalıǵın qayta tiklew hám rawajlandırıwdıń bes jıllıq rejesi haqqındaǵı Nızamda respublikanıń pútkil xalıq xojalıǵın rawajlandırıwdıń eń áhmiyetli ilajlarınń biri retinde respublikalıq suw hám avtomobil trantportın qayta tiklew jáne rawajlandırıw, Nókis qalasınıń rayon orayları menen telefon, telegraf baylanısın jaqsılaw, jergilikli orınlardaǵı telefon stantsiyalarınń quwatın kúsheytiw, telefon baylanısın , radio esittiriw tochkalarınıń tarawın keńeytiw názerde tutıldı. 1950-jılǵa shekem-aq Nókis, Tashkent hám Moskva aralıǵında telefon baylanısı ornatılǵan edi. Bunnan keyingi jıllarda basqa qalalar menen telefon baylanısı dúzildi. Nókis qalası qalalar hám basqa aymaqlar menen telefon arqalı baylanıstı [3, 242].

Urıstan keyingi dáwirde awıl xojalıǵın qayta tiklew hám bunnan bılay da rawajlandırıw dástúri islep shıǵıldı ham onı ámelge asırıwdıń jolları belgilep alındı. Bul dástúrdiń Qaraqalpaqstanniń awıl xojalıǵına baylanıslı konkret ilajları 1946-1950-jılları Qaraqalpaqstanniń xalıq xojalıǵın qayta tiklew hám rawajlandırıwdıń bes jıllıq rejesi haqqındaǵı nızamda ayılǵan edi Bul nızamda paxtashılıqtıń urısqa shekemgi darejesin 1947-jılı qayta tiklew hám 1960-jılı paxta jetistiriwdi 163 mın tonnaǵa jetkiziw, paxta jetistiriwdi barǵan sayın kóbeytiw, jerlerdiń meliorativ jaǵdayların jaqsılap barıw hám bos jatqan jerlerdi ózlestirip barıw, mal sharwashılıǵın jáne awıl xojalıǵınıń basqa tarawların qayta tiklew hám rawajlandırıw Qaraqalpaqstanniń awıl miynetkeshleriniń tiykarǵı wazıypaları etip belgilendi.

Xojeli rayonu boyınsha 1946-jılı paxtanıń zúraátliligi urıstan burınǵı dárejesinen - gektarınan 9,4 tsentner ornına 14,5 tsentnerge jetkerildi. Usıǵan baylanıslı kolxozlardıń dáramatı ádewir ósti. Eger 1945-jılı kolxozlardıń paxtashılıqtan alǵan doxodı 41 million manattı quraǵan bolsa, al 1946-jılı bul 65 million manattan asıp ketti Paxtashılıqtı rawajlandırıwdaǵı joqarı jetiskenlikleri ushın hám 1946-jılı mámleketke paxta tapsırıw rejelerin arttırıp orınlawǵa eriskenligi ushın respublika awıl xojalıǵı aldınǵılarınıń úlken bir toparı orden hám medallar menen sıyılıqlandı. Urıstan keyingi jıllarda paxtashılıqtı rawajlandırıwda belgili tabıslar qolǵa kirgizildi hám bul tabıslar awıl xojalıǵınıń usı áhmiyetli tarawın bunnan bılay da tez pátler menen rawajlandırıw ushın qolaylı sharayat dúzip berdi. 1968-jıldan baslap Qaraqalpaqstan Ózbekstanniń paxta rejesin birinshilerden bolıp orınlap, 300 mın tonna paxta jetistirip, Ózbekstanniń paxta rejesin orınlawǵa kómeklesti [2, 50].

1947-jılǵı 25-oktyabrdegi „Tut aǵashı nállerin jetistiriw ilajları haqqında“ǵı qararına muwapıq Qaraqalpaqstanda jeti kolxozda jer maydanı 14 gektardan 16 gektarǵa shekem bolǵan tut aǵashı nállerin jetistiriwshi pitomnikler qayta tiklendi yamasa jańadan shólkemlestirildi. Olar mámleketlik pitomnikler menen birge kolxozlardı tut aǵashı nálleri menen tolıq túrde táminlep turdı. Pilleshilikti bunnan bılay da rawajlandırıw azıqlıq bazanı jaqsılawdı hám keńeytiwdi talap etti. Qaraqalpaqstan kolxozları 1947-1948-jıllar dawamında jańa jerlerge tut nállerin egip, jaqsı sortlı tut aǵashlarına iye tutzarlıqlardıń maydanın 1946-jılǵa salıstırǵanda

2,5 ese keńeytti. Azıq-awqat sanaatında Moynaq balıq konserva kombinatı eń kóp, yaǵnıy 20,1 mln qutı balıq konserva ónimin islep shıǵardı. Moynaq kombinatınıń jıllıq quwatı 17,1 mln edi [5, 58].

Juwmaqlap aytqanda Qaraqalpaqstan xalıq xojalıǵında alıp barılǵan reformalar hám jańalıqlar respublika ekonomikasınıń belgili bir dárejede rawajlanıwına alıp keldi.

Ádebiyatlar

1. Kamalov Q. El xizmetinde. Nókis., «Qaraqalpaqstan». 1995.
2. Kamalov Q. Qaraqalpaq xalqınıń tariyxı haqqında jańa derekler. Nókis., «Bilim». 2020.
3. Mambetullaev M., Turebekov M., Yusupov O. Qaraqalpaqstan tariyxı. Nókis., «Qaraqalpaqstan». 2010.
4. Qaraqalpaqstannıń jańa tariyxı: Qaraqalpaqstan XIX ásirdeń ekinshi yarımınan XXI ásirge shekem. Nókis «Qaraqalpaqstan» 2003.
5. Qoshanov A.B. Qaraqalpaqstan tariyxnaması. (Eń jańa dáwir). Oqıw qollanba — Nókis., 2016.

INNOVATIVE
ACADEMY